

O Quadro Clínico e Manejo do Abdômen Agudo no Departamento de Emergência (*Clinical Picture and Management of Acute Abdomen in the Emergency Department*)

Marcelo Kubo Ugatti de Souza – Médico pela PUC Campinas
José Augusto de Souza Modesto – Médico pela Universidad Nacional de Rosario – Santa Fe – Argentina
Cristina Figueira de Souza – Médica, especialista em Clínica Médica em São Paulo
Vanessa Batista Rasia Pruss – Médica – Residência em Clínica Médica
Isabella Menzel de Souza – Médica Cirurgiã Geral
Daniela Katerine Roman Yanez – Médica, Residente em Cirurgia Geral
Gustavo Henrique de Miranda Salomé – Médico
Murilo Henrique Araujo Ximenes – Medicina, UFMS
Camila Nóbrega Borges – Pós-graduanda em Psiquiatria pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein
Jessica Silveira Gandara – Médica
Lorena Terezinha Diniz Lanza – Médica intensivista
Denise Flauzina Mocellin – Médica pela Universidad Privada Maria Serrana
Ruanner Ronann Marques Durães – Médico pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC
Vanessa Batista Pereira – Médica

Article Info

Received: 14 May 2025

Revised: 17 May 2025

Accepted: 17 May 2025

Published: 16 May 2025

Corresponding author:

Marcelo Kubo Ugatti de Souza –
Médico pela PUC Campinas, Brazil
Marcelokubo704@gmail.com

Palavras-chave:

Abdome agudo, inflamação, manejo emergencial, saúde pública.

Keywords:

Acute abdomen, inflammation, emergency management, public health.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO

A dor abdominal é uma das queixas mais comuns em pacientes que buscam atendimento em departamentos de emergência, representando um desafio diagnóstico devido à sua etiologia diversa. Neste contexto, este artigo visa destacar a importância dos exames de imagem no diagnóstico diferencial de abdome agudo, uma condição que necessita de rápida identificação e tratamento. Através de uma revisão de literatura, este estudo aborda as causas potenciais de dor abdominal aguda, desde condições benignas até emergências que ameaçam a vida, e como os exames de imagem contribuem decisivamente na diferenciação dessas condições. Busca-se avaliar a eficácia de diferentes modalidades de imagem, como radiografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, na identificação de causas específicas de abdome agudo. A metodologia empregada envolveu a análise de estudos e artigos relevantes publicados em bases de dados confiáveis, abordando tanto a precisão diagnóstica quanto a rapidez com que cada tipo de exame de imagem pode contribuir para o diagnóstico. Os resultados obtidos demonstram que, enquanto algumas condições podem ser identificadas por meio de métodos de imagem mais simples e menos custosos, outras exigem técnicas mais avançadas e detalhadas para um diagnóstico preciso. Conclui-se que os exames de imagem atuam no manejo de pacientes com dor abdominal no pronto-socorro, acelerando o diagnóstico e o tratamento, reduzindo a probabilidade de complicações graves por meio de uma identificação precisa e precoce das causas subjacentes do abdome agudo.

ABSTRACT

Abdominal pain is one of the most common complaints in patients seeking care in emergency departments, representing a diagnostic challenge due to its diverse etiology. In this context, this article aims to highlight the importance of imaging exams in the differential diagnosis of acute abdomen, a condition that requires rapid identification and treatment. Through a literature review, this study addresses the potential causes of acute abdominal pain, from benign conditions to life-threatening emergencies, and how imaging exams contribute

decisively in differentiating these conditions. The aim is to evaluate the effectiveness of different imaging modalities, such as radiography, ultrasound, computed tomography and magnetic resonance imaging, in identifying specific causes of acute abdomen. The methodology employed involved the analysis of relevant studies and articles published in reliable databases, addressing both the diagnostic accuracy and the speed with which each type of imaging exam can contribute to the diagnosis. The results obtained demonstrate that, while some conditions can be identified through simpler and less expensive imaging methods, others require more advanced and detailed techniques for an accurate diagnosis. It is concluded that imaging exams play a role in the management of patients with abdominal pain in the emergency room, accelerating diagnosis and treatment, reducing the likelihood of serious complications through an accurate and early identification of the underlying causes of acute abdomen..

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O abdome agudo é uma síndrome dolorosa aguda, não traumática, de intensidade variável, em que o paciente busca o serviço de urgência e urge por tratamento imediato, seja clínico ou cirúrgico. Caso não ocorra tratamento, evolui com exacerbação dos sintomas e progressiva deterioração do estado geral².

A queixa abdominal corresponde de 5% a 10% dos registros nos serviços de urgência. Majoritariamente, o diagnóstico diferencial é amplo, variando de condições benignas a ameaças potenciais à vida, apresentando desafios diagnósticos para a saúde pública¹.

Existem inúmeros determinantes para a dor abdominal, incluindo desde patologias cirúrgicas graves até enfermidades extra-abdominais, como uma síndrome coronariana aguda. Os sintomas relacionados à dor abdominal aguda não possuem um padrão específico, e moléstias comuns podem ter manifestações atípicas, implicando na facilidade do diagnóstico⁵.

O seguinte artigo objetivou descrever acerca do manejo do paciente portador de abdome agudo no departamento de emergência, dissertando acerca das etiologias, quadro clínico e manejo cirúrgico ou não cirúrgico.

METODOLOGIA / METHODS

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, adequado para dissertar acerca do manejo do abdome agudo no departamento de emergência. É composto por uma análise abrangente da literatura, a qual o método baseou-se por ser uma revisão bibliográfica, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados do PubMed, Lilacs, SciELO, Latindex e demais literaturas pertinentes a temática, durante o mês de maio de 2025, tendo como período de referência os últimos 15 anos. Foram utilizados os termos de indexação ou descritores, “emergências”, “abdome agudo”, “saúde pública”, isolados ou de forma combinada. O critério eleito para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona aos aspectos vinculados ao tema eleito. Os artigos excluídos não continham o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações restauradas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e teses. Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 18 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, delimitando aqueles cujas amostras são dos aspectos fisiopatológico, fatores de risco, quadro clínico e repercussões no paciente. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia utilizada, resultados obtidos e discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS AND DISCUSSION

A busca das publicações científicas que fundamentaram este estudo identificou 55 referências sobre o manejo do abdome agudo no departamento de emergência nas bases de dados referidas, das quais 18 publicações foram incluídas na revisão. Entre os estudos selecionados, 16 artigos são de abordagem teórica, os demais apresentam 01 desenho transversal e 01 estudo de caso. Observou-se a prevalência de publicações na língua inglesa, representando 84% do total, quando comparada às línguas espanhola (9,6%) e portuguesa (6,4%).

AVALIAÇÃO DA DOR ABDOMINAL CARACTERÍSTICAS DA DOR

A localização da dor abdominal auxilia a restringir o diagnóstico diferencial, em razão de distintas síndromes algicas, geralmente, possuem localizações características. A dor no quadrante superior direito geralmente está associada a patologias biliares ou hepáticas e a irradiação para a porção subescapular reforça o diagnóstico de doença biliar¹.

A confirmação do diagnóstico etiológico, a sequência cronológica pode ter mais agregação que a localização algica. A dor que de início súbito, como na úlcera perfurada, ou há poucos dias e foi elevando progressivamente, como na pancreatite aguda, é conceituada como uma dor aguda e pode necessitar de uma intervenção cirúrgica de urgência. A dor aguda desenvolve-se a partir das inflamação ou estímulos nocivos, exemplificados por sangue, ácido estomacal, conteúdo intestinal em contato íntimo com o peritônio parietal. Em contraste, a dor que persiste por meses e anos é uma dor crônica. O maior desafio é a condição de dor subaguda, que possui diagnoses diferenciais mais amplos⁶.

A qualificação, isto é, a dor em queimação típica da doença do refluxo e úlcera péptica, uma dor em cólica está presente na gastroenterite e na cólica renal, cujo tratamento é clínico, ou até uma obstrução intestinal, com tratamento cirúrgico de urgência. Logo, o tipo de dor pode estar associado a várias patologias, tanto com tratamento cirúrgico como clínico⁴.

A intensidade está relacionada à gravidade da doença, especialmente se o início é agudo. Assim, a dor da cólica biliar, ou renal, ou da isquemia mesentérica aguda é de alta intensidade, enquanto a dor da gastroenterite é menos acentuada⁷.

Destaca-se que os pacientes imunodeprimidos, em uso crônico de corticoides, idosos, geralmente manifestam uma dor menos intensa. Dor de início súbito, intensa e constante, com duração superior a seis horas, geralmente indica uma etiologia cirúrgica. As causas não cirúrgicas tendem a ser menos dolorosas³.

Os fatores atenuantes e precipitantes, os fatores que aliviam e que pioram a dor também auxiliam no diagnóstico diferencial. A dor da isquemia mesentérica crônica, da úlcera gástrica e da cólica biliar exacerbam após a ingestão alimentar. Enquanto, a dor da úlcera duodenal é aliviada com a alimentação, mas cronifica quando o alimento passa pelo duodeno, após cerca de duas a quatro horas da ingestão alimentar. Portadores de pancreatite aguda frequentemente ficam sentados com o tronco inclinado para a frente, ou em posição genupeitoral, em razão dessas posições melhoram a dor. Acometidos por peritonite ficam imóveis e a tosse piora a dor. Já na cólica renal, o paciente encontra-se agitado, a sem posição de conforto⁸.

Os episódios de êmese podem ser comuns, biliosos, fecaloides, precoces ou tardios, e ofertam indícios se há uma obstrução intestinal alta ou baixa. Geralmente, no abdome agudo cirúrgico, os vômitos vêm depois da dor abdominal e ocorrem devido à própria dor visceral ou à patologia de base, como nas obstruções intestinais⁹.

A presença de diarreia, aguda ou crônica, pode ser uma gastroenterite ou uma doença inflamatória intestinal, respectivamente. Alteração do hábito intestinal, constipação, fezes em fita, hematoquezia é altamente sugestivo de câncer colorretal⁷.

Os sintomas de disúria, polaciúria, hematúria são típicos de infecção do trato urinário e litíase renal, mas podem estar presentes no abdome agudo inflamatório. A pneumatúria pode indicar uma fistula colovesical, cuja principal causa é uma diverticulite aguda².

Os determinantes constitucionais, como febre e calafrios, fadiga, perda ponderal, doença inflamatória intestinal; icterícia⁵. As causas cardiopulmonares são tosse, dispnéia e hipotensão postural e remetem a alguma patologia pulmonar ou cardíaca. Os fatores ginecológicos como amenorreia; leucorreia, dispareunia, dor concomitante à menstruação; dor no meio do ciclo¹¹.

Acerca da determinação etiológica da dor abdominal de um paciente, é considerável a idade, sexo, histórico médico e cirúrgico, medicamentos em uso, além de caracterizar a dor de modo mais precisa possível⁹.

Existem patologias cirúrgicas mais comuns no jovem ou no idoso. A apendicite aguda, é a principal causa de abdome agudo, possui o pico de incidência entre a 2ª e 3ª décadas de vida. Enquanto, a diverticulite aguda, obstrução intestinal por neoplasia colorretal e volvo de sigmoide são mais comuns no paciente idoso¹⁴.

A cirurgia abdominal prévia é um fator de risco para obstrução intestinal por bridas (principal causa de abdome agudo obstrutivo), CPRE(colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) pode complicar com pancreatite, colangite, hemorragia digestiva alta e perfuração duodenal⁷.

São inúmeras as medicações que podem estar correlacionadas à dor abdominal. Como, os anti-inflamatórios, predisponentes à doença ulcerosa péptica; opioides e antidepressivos: podem causar constipação; uso crônico de corticoides e imunossupressores podem reduzir a reação inflamatória e conseqüentemente a dor do paciente. A pancreatite pode ter origem medicamentosa, como uso de sulfonamidas, metronidazol, tetraciclina, diuréticos¹⁶.

Os anticoagulantes podem predispor a sangramentos. O álcool tem relação com a pancreatite, doenças hepáticas. O uso de drogas ilícitas como cocaína pode causar espasmo arterial e isquemia cardíaca e mesentérica¹⁸.

TABELA : SINAIS CLÍNICOS DA APENDICITE

Sinal de Blumberg	Dor à descompressão brusca na fossa ilíaca direita, no ponto de McBurney.
Sinal Lapinsky	Dor no quadrante inferior direito com extensão passiva do quadril ipsilateral.
Sinal do Iliopsoas	Dor à extensão do quadril direito com o paciente em decúbito lateral esquerdo
Sinal de Rovsing	Dor no quadrante inferior direito com palpação no quadrante inferior

Fonte: autoria própria

TABELA: SINAIS DA COLANGITE AGUDA

Sinal de Murphy	Interrupção abrupta da inspiração profunda durante palpação do hipocôndrio direito.
Sinal de Charcot	Febre, icterícia e dor abdominal intermitente no quadrante superior direito.

EXAMES LABORATORIAIS

Atualmente, não existe uma rotina específica de exames laboratoriais no abdome agudo. Contudo, estes podem fornecer pistas ao diagnóstico ou demais diferenciais, mas devem ser solicitados conforme a suspeita clínica⁵.

O hemograma expõe várias informações como leucocitose com desvio à esquerda nos processos infecciosos, anemia no abdome agudo hemorrágico, alteração das hemácias (anemia falciforme), pancitopenia (leucemia). Os idosos e imunocomprometidos podem não ter alterações nos glóbulos brancos e as gestantes apresentam uma leucocitose fisiológica⁸.

A cetoacidose diabética, acarreta dor abdominal não cirúrgica. A amilase causa elevações nas concentrações séricas de amilase, não são sensíveis nem específicas para pancreatite e podem indicar um processo mais potencial, como isquemia mesentérica ou perfuração intestinal. Os valores normais de amilase não excluem o diagnóstico de pancreatite aguda, pois, em até 20% dos pacientes com pancreatite alcoólica, há uma incapacidade do parênquima em gerar amilase e, nos pacientes com hipertrigliceridemia, os triglicerídeos elevados podem interferir no método laboratorial pelo qual a amilase é dosada, cerca de metade dos doentes¹⁰.

A lipase é mais sensível e específica que a amilase para pancreatite, principalmente se a elevação for três ou mais vezes o valor considerado normal. As bilirrubinas, fosfatase alcalina e transaminases aumentadas nas obstruções das vias biliares e doenças hepáticas⁶.

O BHCG deve ser solicitado para mulheres em idade fértil com dor abdominal. Na situação em que está positivo, indica gravidez ectópica. É necessário solicitar o exame de urina I (EAS) para avaliar leucocitúria, bacteriúria (infecções urinárias, mas pode estar presente nas apendicites pélvicas), hematúria (nefrolitíase). O lactato e gasometria arterial auxiliam no diagnóstico da isquemia mesentérica⁹.

EXAMES DE IMAGEM

Os exames radiológicos são requisitados caso a história clínica, o exame físico e até mesmo os exames laboratoriais não firmarem o diagnóstico. São solicitados conforme a suspeita clínica, pois não existe um padrão ouro para o diagnóstico de abdome agudo³.

RADIOGRAFIA SIMPLES

A rotina radiológica de abdome agudo (radiografia de tórax pósterio-anterior (PA) em pé ortostase e a radiografia de abdome em pé e deitado, decúbito dorsal. O primeiro exame de imagem a ser feito, pelo baixo custo e alta disponibilidade⁶.

Se trata de um exame simples, barato e eficaz na avaliação do abdome agudo, principalmente quando houver suspeita de obstrução e perfuração. Ademais, pode identificar corpos estranhos e cálculos radiopacos. Contudo, radiografias normais não excluem essas patologias¹³.

A principal alteração vista na radiografia de tórax em posição ortostática é o pneumoperitônio, conhecido como sinal de rigler ou sinal da dupla parede. É um sinal radiológico referente à visualização da parede gástrica ou intestinal devido à presença de gás livre na cavidade abdominal (pneumoperitônio). Identificado como ar sob o diafragma, presente na perfuração de víscera oca, sendo a causa mais comum a úlcera péptica perfurada. Presente em até 75% das úlceras duodenais perfuradas. É possível detectar só 1 ml de ar livre na cavidade. Em pacientes impossibilitados de ficar de pé, pode se realizar a radiografia de abdome em decúbito lateral, com raios horizontais, em que 5 a 10 ml de ar podem ser vistos¹⁴.

Demais causas de perfuração intestinal abrangem neoplasias perfuradas, apendicite complicada com perfuração livre, empalamento com lesão retal intraperitoneal e perfuração por corpo estranho. A detecção pode ser ampliada através de uma sonda nasogástrica e injetando ar ou contraste hidrossolúvel pela sonda. A ausência de pneumoperitônio não exclui o diagnóstico de abdome agudo perfurativo¹⁷.

A visualização da distensão gasosa intestinal e níveis hidroaéreos. Ao se observar as pregas coniventes, denominada por empilhamento de moedas, em uma distribuição mais centralizada no abdome, é típica de obstrução intestinal alta de intestino delgado. Geralmente, há pouco ar nos cólons. Clinicamente, o paciente apresenta vômitos precoces e biliosos¹⁶.

A observação da distensão colônica, com visualização das haustrações colônicas, em localização mais periférica no abdome, com ausência de ar na ampola retal. Quando a válvula ileocecal é competente, mais comum, a distensão gasosa limita-se ao cólon. Se a válvula for incompetente, haverá distensão de intestino delgado e típica de obstrução intestinal alta de intestino delgado. Geralmente, existe pouco ar nos cólons. Clinicamente, o paciente apresenta vômitos fecaloides tardios¹⁴.

No volvo de sigmoide, a imagem típica é chamada de “sinal do grão de café” ou “sinal do U invertido”. No fecaloma (obstrução por fezes endurecidas), geralmente tocável ao exame digital, vemos no raio X uma imagem de “miolo de pão”⁹.

A maioria dos cálculos renais são radiopacos, cerca de 85% a 90%. Aproximadamente 10% dos cálculos biliares são radiopacos e visíveis na radiografia simples de abdome. Inclusive, na obstrução intestinal por íleo biliar, pode ser visto o cálculo no quadrante inferior direito, associado a um padrão radiológico de obstrução intestinal e aerobilia a tríade de Rigler⁸.

ULTRASSONOGRAFIA

A ultrassonografia de abdome, pélvica e transvaginal, expõe informações relevantes no abdome agudo. Este é um exame de caráter não invasivo, sem radiação, de baixo custo, rápido e que pode ser realizado na beira do leito de pacientes graves e instáveis. É o exame de escolha em gestantes e crianças. Contudo, é examinador dependente, restrito pela distensão gasosa intestinal, nos pacientes obesos, na identificação de pneumoperitônio e processos retroperitoneais⁶.

A ultrassonografia é o primeiro exame para o diagnóstico da colelitíase e colecistite aguda. O ultrassom transvaginal é útil na avaliação de patologias pélvicas ginecológicas, comum em mulheres jovens em idade fértil³.

Os indícios radiográficos mais relevantes são o hiperecoico, imagem branca, ou seja cálculos biliares, renais; o hipoeicoico é imagem escura, o líquido livre na cavidade, bile dentro da vesícula; anecoico, imagem pouco mais clara, pela lesão cística encapsulada⁵.

Algumas alterações ultrassonográficas podem ser observadas no abdome agudo. Na apendicite aguda, têm-se o espessamento da parede do apêndice, fecalito, líquido e coleção perpendicular. Na colecistite e colangite aguda, o cálculo impactado no infundíbulo, espessamento da parede vesicular, líquido perivesicular, sinal de Murphy ultrassonográfico, coledocolitíase, dilatação das vias biliares¹.

As etiologias ginecológicas abordam torção ovariana, abscesso tubo-ovariano, gravidez ectópica rota. A litíase: litíase renal e ureteral, hidronefrose. O líquido livre na cavidade: hemoperitônio, coleperitônio, secreção purulenta⁵.

TOMOGRAFIA

A tomografia computadorizada é o exame eleito na avaliação da dor abdominal aguda, mas só deve ser feita quando não fechamos o diagnóstico com história clínica e exame físico, além disso, exige estabilidade hemodinâmica. É particularmente útil em idosos, imunocomprometidos e obesos, em que os sintomas podem ser mais frustrados. São vários os diagnósticos possíveis com o uso da tomografia, dentre eles, a apendicite, colecistite, colangite, diverticulite aguda, abdome agudo perfurativo, aneurisma de aorta, isquemia mesentérica (angiotomografia), pancreatite e complicações, dentre outras⁷.

RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (RNM)

A RNM possui excelente acurácia diagnóstica no abdome agudo. Contudo, é um exame demorado, pouco acessível nas instituições e alto custo. Utiliza o contraste gadolínio, considerado mais seguro que o contraste iodado das principais indicações são na gestante com suspeita de apendicite aguda com ultrassonografia inconclusiva, mas pode ser feito sem o uso de contraste e nas obstruções da via biliar (colangiressonância)⁷.

A cintilografia é considerado exame padrão-ouro para o diagnóstico de colecistite aguda, em que a vesícula biliar inflamada não é vista. A angiografia é usado no diagnóstico e terapêutica em alguns quadros de isquemia mesentérica. No entanto, a angiotomografia vem ganhando espaço por ser menos invasiva que a angiografia⁷.

LAPAROSCOPIA

Optado em última instância, somente quando o questionamento ainda persistir, mesmo com a realização de exames laboratoriais e imagem. A laparoscopia, que, além de diagnóstica, é terapêutica para a maioria das causas de abdome agudo¹¹.

ETIOLOGIAS DO ABDOME AGUDO**TABELA: CAUSAS CIRÚRGICAS DE ABDOME AGUDO**

Inflamatório	Obstrutivo	Perfurativo	Vascular	Hemorrágico
Apendicite	Bridas	Úlcera gastrointestinal	Isquemia mesentérica (embolia/trombose)	Aneurisma de aorta roto
Diverticulite	Neoplasias colorretal	Divertículo perfurado	Colite isquêmica	Gravidez ectópica rota
Colecistite	Volvo de sigmoide e ceco	Neoplasias perfuradas	Hérnia estrangulada	Cisto ovariano roto
Colangite	Hérnia encarcerada	Síndrome de Boerhaave	Torção ovariana	Pancreatite emorrágica
Abscesso hepático	Íleo biliar	Perfuração intestinal por corpo estranho	Torção testicular	Ruptura esplênica
Abscesso de psosas	Intussuscepção		Doença de Buerger ou tromboangeite	

O abdome agudo inflamatório é desencadeado principalmente pela apendicite aguda. Geralmente cursa com febre e leucocitose. Ao exame físico, é comum os sinais de irritação peritoneal, como descompressão brusca dolorosa e defesa muscular involuntária. Os ruídos hidroaéreos normalmente estão diminuídos. Pacientes com peritonite tendem a ficar quietos e imóveis⁴.

O abdome agudo obstrutivo possui as bridas como principal determinante e estão relacionadas à cirurgia abdominal prévia. O quadro clínico é de dor e distensão abdominal, vômitos (precoce na obstrução alta e fecaloides na obstrução baixa), suspensão de eliminação de fezes e flatos. Ao exame físico há timpanismo à percussão e ruídos aumentados, com timbre metálico (peristaltismo de luta)⁸.

O abdome agudo perfurativo é determinado pela úlcera péptica perfurada, sendo que a úlcera que mais perfura é a da parede anterior do bulbo duodenal. Clinicamente se apresenta com dor epigástrica súbita de forte intensidade que logo se irradia para todo o abdome. Ao exame físico, o abdome está tenso, em tábua, com sinais de peritonite difusa. À percussão, o sinal de Jobert é positivo, ou seja, presença de hipertimpanismo ao invés da maciez na loja hepática. O diagnóstico se baseia na visualização do pneumoperitônio nos exames de imagem. O tratamento é cirúrgico de urgência⁹.

O abdome agudo vascular ocorre por insuficiência na irrigação mesentérica. O fator mais comum é a embolia arterial da artéria mesentérica superior ou de seus ramos, e acomete principalmente pacientes com fatores de risco, como IAM recente e fibrilação atrial. O segundo fator mais comum é a obstrução arterial por trombose, comum em arteriopatas com histórico de doença coronariana, insuficiência arterial periférica ou acidente vascular cerebral prévios. Clinicamente, se manifesta com dor abdominal difusa de forte intensidade com exame físico desproporcional à intensidade da dor, ou seja, geralmente o abdome é flácido e sem sinais de peritonite. O diagnóstico é feito pela angiotomografia ou arteriografia (padrão ouro). A terapêutica varia conforme a etiologia, tempo de evolução, sendo que a presença de sinais de isquemia avançada (peritonite, pneumatose intestinal e gás no sistema portal) favorece laparotomia de urgência⁵.

O abdome agudo hemorrágico é representado pelo aneurisma de aorta roto, gestação ectópica rota, ruptura esplênica. Além da dor abdominal, é comum apresentarem sinais de choque hipovolêmico, como taquicardia, hipotensão e taquipneia. Na percussão, podemos encontrar maciez móvel (sangue livre na cavidade)⁸.

TABELA: INDÍCIOS DA DOENÇA CIRÚRGICA NO CONTEXTO DE DOR ABDOMINAL AGUDA

Exame físico e achados laboratoriais	Achados radiográficos	Lavagem peritoneal diagnóstica (1000 ml)
Pressão compartimental abdominal > 30 mmHg	Dilatação intensa do delgado	➤ 200 leucócitos por mililitro aspirado
Distensão piora após a descompressão gástrica	Dilatação progressiva da alça estacionária do intestinal (alça sentinela)	➤ 300.000 hemácias por mililitro aspirado
Defesa involuntária ou sensibilidade de rebote	Pneumoperitônio	Nível de bilirrubina maior do que o nível plasmático no aspirado (vazamento de bile)
Hemorragia gastrointestinal, exigindo > 4 u de sangue sem estabilização	Extravasamento de contraste do lúmen intestinal	Presença de material particulado (fezes) b
Sepse sistêmica inexplicada	Oclusão vascular na angiografia	Nível de creatinina maior do que o nível plasmático no aspirado (vazamento de urina)
Sinais de hipoperfusão (acidose, dor desproporcional aos achados do exame, aumento dos resultados de função hepática)	Gordura espessada, parede intestinal espessada com sepsis sistêmica	

Fonte: autoria própria

TABELA: ABDOME AGUDO NÃO CIRÚRGICO

Endócrinas e metabólicas	Hematológicas	Toxinas e drogas
Uremia	Crise falciforme	Envenenamento por chumbo
Cetoacidose	Leucemia aguda	Intoxicação por outros metais pesados
Crise addisoniana	Outras discrasias sanguíneas	Crises de abstinência
Febre hereditária do Mediterrâneo		Envenenamento por aranha viúva-negra

Fonte: autoria própria

TRATAMENTO DO ABDOME AGUDO

O paciente com dor abdominal aguda, associado a sinais de peritonite difusa e instabilidade hemodinâmica urge por laparotomia exploradora. Independente da causa do abdome agudo⁷.

A laparotomia se refere a uma abertura exploratória e cirúrgica da cavidade abdominal, com objetivo diagnóstica e/ou terapêutica. A laparotomia mediana (incisão vertical que segue a linha alba) é a que oferece rápido e amplo acesso à cavidade abdominal. Ao se realizar o diagnóstico um abdome agudo cirúrgico, urge pela preparação do paciente para a cirurgia, e isso deve ser feito de modo rápido e contínuo, ou seja, deve ser mantido no intra e pós-operatório. Essa preparação inclui hidratação venosa; ajustes de distúrbios hidroeletrólíticos e acidobásicos; antibioticoterapia empírica, com espectro para Gram-negativos e anaeróbio imediatamente; passagem de sonda nasogástrica nos pacientes que apresentam vômitos incoercíveis; sondagem vesical para controle da diurese e adequação da reposição volêmica; coleta de tipagem sanguínea; acesso venoso central e administração de drogas vasoativas a depender das condições clínicas do paciente. Contudo, isto não pode postergar a cirurgia no abdome agudo, e sim estabilizar o paciente para propiciar melhores condições à anestesia ao procedimento cirúrgico, com o intuito de diminuir a morbimortalidade⁷.

ABDOME AGUDO EM POPULAÇÕES ESPECIAIS IDOSOS

A aparição e os caracteres da dor abdominal podem ser drasticamente distintos nos idosos. Geralmente apresentam queixas vagas e inespecíficas, além de apresentações atípicas de condições potencialmente fatais. Associado a

coexistência de comorbidades eleva à taxa de morbidade, sendo de seis a oito vezes maior em comparação aos pacientes mais jovens³.

A reação inflamatória no idoso está reduzida, resultando em achados menos notáveis na história e exame físico. Muitos não manifestam febre, alteração laboratorial e dor, retardando o diagnóstico. Ademais, o uso crônico de medicamentos como betabloqueadores e glicocorticoides, além de comorbidades frequentes como o diabetes, podem mascarar o quadro clínico. Assim, ocorre postergação da busca ao atendimento médico, resultando em quadros mais graves de abdome agudo⁶.

A apresentação atípica dos sintomas de um abdome cirúrgico e possibilidade da dor abdominal ser uma manifestação de uma doença extra-abdominal como no infarto do miocárdio. Devido a essa apresentação atípica, a história clínica e o exame físico podem não são tão confiáveis e a tomografia de abdome é um exame valioso no diagnóstico de abdome agudo nesses pacientes⁹.

As etiologias mais comuns de abdome agudo no idoso é a obstrução intestinal por neoplasia colorretal, aneurisma de aorta, diverticulite, isquemia mesentérica e colecistite aguda. A colecistite é a causa mais comum de cirurgia de urgência no idoso, a incidência de calculose biliar eleva, de modo progressiva, com o avançar da idade, sendo 50% nos indivíduos de 70 anos e 90% naqueles com 90 ou mais anos de vida¹⁴.

MULHERES E GESTANTES

Inúmeras são as causas de abdome agudo na mulher, principalmente em idade fértil. Os diagnósticos diferenciais, são necessários, pois algumas dessas doenças possui tratamento clínico, e não cirúrgico, como na doença inflamatória pélvica aguda. Nesses casos, os exames de imagem, principalmente a ultrassonografia abdominal e transvaginal, têm grande valor. Acerca das gestantes com dor abdominal, o diagnóstico e o tratamento são desafiadores. Não é incomum a demora no diagnóstico etiológico da dor abdominal aguda em gestantes⁸.

CONCLUSÕES / CONCLUSIONS

O abdome agudo é uma condição clínica caracterizada por dor e sensibilidade severa, podendo ser de início súbito ou progressivo, devido alguma irritação peritoneal. Se caracteriza por situação de difícil evolução assim como a categorização segundo a sua gravidade, acarretando atrasos no manejo da emergência e aumento da morbimortalidade. Destarte, são estabelecidas técnicas de exame físico, divisão do abdome, possibilitando agilizar o tempo de resolução e impor uma hipótese diagnóstica de acordo com os sinais evidenciados. Porém, a sintomatologia pode ser escassa e não ser o suficiente para conduta clínica, necessitando do auxílio de exames de imagem.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. AROEIRA RMC, et al. Método não ionizante de rastreamento da escoliose idiopática do adolescente em escolares. *Ciência e Saúde Coletiva*, 2019; 24(2): 523-524.
2. BRASIL. Radiografia de Abdômen Agudo (Mínimo de 3 Incidências). Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/radiografia-de-abdomen-agudo-minimo-de-3-incidencias-1>.
3. CACCIATORI FA, et al. Proposta de escore preditor de desfechos para abdome agudo. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, 2019; 46(6): e20192285.
4. DUTRA RA, et al. Diferentes formas de apresentação radiológica da perfuração intestinal na Enterocolite Necrosante. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 2020;12 (12): e4960.
5. EISENBERG J, et al. Role of CT um the diagnosis of nonspecific abdominal pain: a multicenteranalysis. *American Journal of Roetgenology*, 2017; 208: 570-576.
6. KAPANIA EM, et al.Síndrome de Chilaiditi: um relato de caso destacando a natureza intermitente da doença. *Relatos de Casos em Medicina*,2018; 2018: 3.
7. KENDALL JL,et al.Evolution of the adult with abdominal pain in the emergency department. *Semantic Scholar*, 2017; 8(1): 392-398
8. MARQUES CMC. Falso abdome agudo: como diagnosticar e evitar a laparotomia branca?.*Pebmed,Gastroenterologia*,2021. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pebmed.com.br/tag/falso-abdome-agudo/&ved=2ahUKewjzr4r9j7_1AhXzILkGHQYcAakQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw_2XXvt3-jv96r9nN3EVeUOh
9. MERCK SHARP AND DOHME (MSD). Dor abdominal aguda. Manual MSD, Versão para Profissionais de Saúde. 2020.Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BARbios-gastrointestinais/abdome-agudo-e-gastroenterologia-cir%C3%BArgica/dor-abdominal-aguda>. Acessado em: 19 de janeiro de 2022.
10. MORSCH JÁ. Princípios Básicos para interpretação de raio x digital. *MORSCH Telemedicina*, 2018. Disponível em:<https://telemedicinamorsch.com.br/blog/interpretacao-raio-x>
11. MOTA E. Quis: paciente com queixa de dor abdominal à direita; qual o diagnóstico. 2019. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pebmed.com.br/quiz-paciente-com-dor-abdominal/&ved=2ahUKewjnjMi6pL_1AhU-IbkGHZFGC7oQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw3UjaVQqNaoIUCpikLxQT4k.

12. REHFELDTSCH e TRINDADE FR. Avaliação dos tipos de exames de diagnóstico por imagem solicitados para o planejamento de diferentes tratamentos radioterápicos em um hospital da região sul do país. *Revista Brasileira de Física Médica*, 2017; 11(3): 27.
13. SANTOS TL, et al. Achados clínicos em pacientes com dor abdominal aguda submetidos a tomografia computadorizada em um serviço de urgência. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, 2020; 8: e3069.
14. SANTOS SS, et al. Progresso da radiologia. *Gep News*, 2020; 2(2): 220-227.
15. SCHAFASCHECK GS, et al. Avaliação da dor abdominal aguda no departamento de emergência. *Brazilian Journal of Health Review*, 2021; 4(5): 19350-19356.
16. SILVA FMS, et al. Comparação dos métodos de imagem (Tomografia computadorizada do ressonância magnética) para o diagnóstico de acidente vascular encefálico. *Revista Enfermagem Contemporânea*, 2017; 6(1): 81-89.
17. YAGHMAI V, et al. Acute (nonlocalized) abdominal pain and fever or suspected abdominal abscess. *ACR Appropriateness Criteria*, 2018; 1-17
18. CARVALHO, L.C. A importância da radiografia no abdome agudo: uma revisão narrativa. *Revista Acervo Médico*, v. 3, 2022.